
Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

Szoftverfejlesztés Tanszék

**NPM sérülékenységek terjedésének vizsgálata
funkcionális függés szerint súlyozott hálózaton**

Készítette:

Mosolygó Balázs József

Témavezető:

Dr. Hegedűs Péter, adjunktus

SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

Szeged

2023

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Feladatkiírás	3
Tartalmi összefoglaló	4
1. Bevezetés	5
1.1. Dolgozat felépítése	6
2. Motiváció	7
2.1. Tranzitív sérülékenység terjedés	7
2.2. NPM környezet	8
3. Kapcsolódó munkák	9
3.1. Függőségi hálózatok	9
3.2. Szoftver fejlesztők, és sérülékenységek	10
4. Megközelítés és Implementáció	12
4.1. Hálózat tárolása	13
4.1.1. Hálózat felépítése	14
4.1.2. Átlagos fokszám, és többszörös élek	15
4.2. Élsúlyok számítása	16
4.2.1. Élsúly meghatározás menete	16
4.2.2. Végrehajtás menedzsment	19
4.3. Terjedési kísérlet	22
4.3.1. Kiindulási csúcs választása	22
4.3.2. Szimuláció menete	23
4.3.3. Részeredmények kiegészítése	25

5. Eredmények	26
5.1. Súlyozási folyamat	26
5.2. Élsúly eloszlás	28
5.3. Terjedési visszajelzés	30
5.3.1. Brace-expansion kísérlet	31
5.3.2. Lazysizes kísérlet	32
6. Limitációk	34
7. Konklúzió	35
8. Nyilatkozat	40

Feladatkiírás

A dolgozat célja, egy olyan módszer megtervezése, implementálása és tesztelése, melynek segítségével előrejelezhető egyes sérülékenységek hatása az NPM környezet függőségi hálózatán. Az implementáció során felmerülő nehézségek kezelése, és a módszer kiértékelési metodológiájának megtervezése a hallgató feladata. A tervezés során a hallgató figyelembe kell vegye a szakirodalom által elért korábbi eredményeket, és egy újszerű módszert kell megterveznie. A tesztelési fázisban a hallgatónak reprodukálható, és objektív méréseket szükséges végeznie, amelyek kellően demonstrálják, és alátámasztják a módszer hatékonyságát.

Tartalmi összefoglaló

A téma megnevezése:

Az NPM függőségi hálózat sérülékenységeinek terjedésének vizsgálata, illetve az ehhez a vizsgálathoz tervezett új funkcionális függésen alapuló megközelítés elkészítése.

Megadott feladat megfogalmazása:

A feladatom egy a szoftver sérülékenységek terjedését ábrázoló algoritmus meghatározása, implementálása, helyességének vizsgálatához szükséges kísérletek tervezése, és végrehajtása volt az NPM környezetben. Az általam meghatározott algoritmus különböző projektek közötti funkcionális függőségekre hagyatkozik.

A megoldási mód:

Meghatároztam egy súlyozási módszert, amely különböző projektek közötti funkcionális függőségek mentén határoz meg élsúlyokat, melyeket linear threshold, és independent cascade algoritmusok alkalmazása mellett használok fel. A teszteléshez implementáltam a módszert, és az eredményül adott szimulációkat összevettem a valós terjedéssel.

Alkalmazott eszközök, módszerek:

MondoDB, Neo4J, GitHub, JavaScript, Acorn, Recast, DepCheck, JSCG, Python, Pipenv, Networkx, Matplotlib, Scipy, Numpy, Seaborn, Linear Threshold, Independent Cascade

Elért eredmények:

Definiáltam és implementáltam egy módszert, amely képes az NPM hálózat éleihez súlyokat rendelni az összekötött súlyok funkcionális függőségének szignifikanciájának mentén. Megmutattam, hogy az így súlyozott részgráfokon pontosabb eredmény érhető el, mintha súlyozatlan technikákat alkalmaznánk.

Kulcsszavak:

vulnerability, NPM, network, CVE, security

1. fejezet

Bevezetés

A modern szoftverfejlesztési folyamat elengedhetetlen részévé vált más fejlesztők kódjának újra felhasználása program könyvtárak, modulok, keretrendszerek és számos egyéb formában. [21] Az így készülő szoftverek költség és idő hatékonyabbak, hiszen nincs szükség komplikált funkcionalitások újra implementálására, ezért cserébe az adott szoftvert készítő fejlesztők gyakran nem látják át teljesen a termékük potenciális hibáit, sérülékenységeit. Az így bevezetett sérülékenységek komoly fenyegetést jelentenek, különösen olyan rendszerekben, melyek nyílt forrású függőségekkel rendelkeznek, hiszen ilyen esetekben a teljes fejlesztői közösség tudomására juthat a hiba létezése, akár a kihasználásának módjaival együtt. Tovább súlyosbíthatja a problémát, ha a sérülékenységet javító frissítést csak egy olyan verzióhoz készítik el, amire a csak felhasználó projekt jelentős átalakításával lehetne frissíteni, például, ha a kérdéses sérülékenység csak a modul 2. fő verziójában lett azonosítva, azonban érinti az első, már esetleg nem támogatott fő verziót is. Az első verziót használók ezáltal rendelkezni fognak egy ismert sérülékenységgel, amit kimagaslóan drága lehet javítani, hiszen a frissítéseket gyakran a magas költségek miatt nem implementálják.

A Node Package Manager¹, inentől NPM, az egyik leghasználtabb függőség kezelő rendszer, amelyet több mint 17 millió JavaScript fejlesztő használ, hogy publikálja a csomagjait, illetve, hogy kezelje a függőségeit. Az NPM környezet több mint 1.3 millió szoftver csomagból épül fel, melyek egymást felhasználva egy kiterjedt függőségi hálózatot alakítanak ki. A dolgozatom során ezen a hálózaton végeztem kísérleteket, amelyek

¹ <https://www.npmjs.com/>

célja a sérülékenységek várható terjedésének felfedése volt.

Az terjedés pontosabb meghatározásának érdekében a csomópontokat, melyek NPM könyvtáraknak felelnek meg, összekötő irányított éleket, amelyek a függőségeket jelölik, súlyokat rendeltem. A súlyok értékeit aszerint határoztam meg, hogy egy adott projekt a felhasznált csomag forráskódjának mekkora hányadát érheti el függvény hívásokon keresztül.

1.1. Dolgozat felépítése

A következő fejezetben ismertetem, hogy mi motivált a projekt elkezdésében, illetve milyen támpontokat tartottam szem előtt a projekt készítése során. A 3. fejezetben említést teszek néhány kapcsolódó munkáról, amiket a dolgozat készítése során feldolgoztam. A 4. fejezetben részletezem, hogy hogyan készítettem elő a szükséges eszközöket és adatokat. Az 5. fejezetben pedig ismertetem az ezek alapján előállított statisztikákat, és következtetéseket. Végül pedig a 6. fejezetben összegezem az elért eredményeket, és jövőbeli terveimet.

2. fejezet

Motiváció

2.1. Tranzitív sérülékenység terjedés

Nyílt forráskódú szoftverekben a sérülékenységek tranzitív terjedése az adott függőségi hálózatban egy aktuálisan kutatott terület, hiszen biztonsági szempontból értékes információt biztosíthat a fejlesztők számára. A már alkalmazott függőségek esetén hasznos lehet tudni, hogy melyek aktualizálását érdemes priorizálni, hiszen ez potenciálisan erőforrás igényes lehet. Új függőség bevételekor is fontos figyelembe venni a potenciális biztonsági nehézségeket, amelyekkel az adott csomag felhasználása járhat, ha egy kisebb könyvtárat szeretnénk egy biztonság kritikus rendszerbe bevezetni kifizetődő csak akkor megtenni, ha ennek karban tartása nem igényelne nagyobb erőfeszítést mint a szükséges funkcionalitás implementálása. Itt azt is érdemes figyelembe venni, hogy a potenciális sérülékenységek a feladat komplexitásából erednek, tehát, ha egy nyílt forráskódú szoftverben gyakran fedeznek fel sérülékenységeket, elképzelhető, hogy a saját implementációnk kevésbé lenne biztonságos.

A sérülékenységek potenciális tranzitív terjedésének előrejelzésére léteznek hálózat alapú erőforrások, mint a libraries.io¹[15]. Ilyenkor a kérdéses szoftver azt vizsgálja, hogy a függőségeink az általuk tárolt függőségi hálózatbeli tranzitív lezártjában előfordul-e sérülékenység, és értesítenek az előfordulásukról. Abban az esetben, ha egy-egy frissítés nem igényel komoly erőfeszítést, ez elegendő lehet, hiszen nem okoz gazdasági kiesést, ha túl sokszor frissítjük a függőségeinket. Az ilyen esetekben azonban csak akkor van

¹<https://libraries.io/>

szükség a tranzitív lezárt által biztosított információra, ha egy karbantartatlan könyvtáron keresztül átterjedhet a kérdéses projektre is a sérülékenység, azaz a közvetlen fejlesztők hamarabb képesek egy megoldást készíteni, mint ahogy megérkezne a könyvtár új verziója, és erre szükség is van. Ha előfordulhat ilyen eset, szükségessé válik a visszajelzések hatékony biztonsági analízise, amelyet nehézkessé tehet a tranzitív lezárt kiterjedtsége, hiszen például a SourceForge környezetben a függőségek skála független, kis-világ hálózatot alkotnak.[25]

Szintén sokat vizsgált kérdés a sérülékenységek adott szoftver környezetekre gyakorolt hatása. Ezekben az esetekben a kutatók készítenek egy függőségi hálózatot, majd megméri, hogy bizonyos sérülékeny középpontok hány csúcspontnak "adhatják" át a sérülékenységet, azaz hány projektet érinthet potenciálisan az adott probléma. Általánosan vagy biztos terjedést feltételeznek, tehát, hogy garantáltan minden függő projektet érint a sérülékenység, azaz lényegében a tranzitív lezárt méretét vizsgálják, vagy megadnak konstans valószínűséget, amely jelzi, hogy egy tetszőleges élen mekkora valószínűséggel terjedhet át az adott probléma. Habár a második megközelítés jellemzi a teljes hálózatot abban az esetben, ha a megadott valószínűség megegyezik a globális átlaggal, lokálisan azonban nem feltétlenül pontos, és nem segít annak meghatározásában, hogy egy konkrét csúcspont megfertőződésének mekkora a valószínűsége. Ahhoz, hogy egy konkrét csúcspont veszélyeztetettségét meghatározzuk pontos információra lenne szükségünk arról, hogy milyen valószínűséggel érinthetik a szomszédjaiban felfedezett sérülékenységek. Ez nem egyezik a terjedés általános valószínűségével, hiszen előfordulhat, hogy habár az adott projektnek közvetlen függősége sérülékeny, annak átterjedése mégis rendkívül valószínűtlen, hiszen csak a könyvtár egy izolált részét használja fel.

2.2. NPM környezet

A kísérlet végrehajtására az NPM környezetet választottam, hiszen ez a jelenleg legnagyobb, és leggyorsabban növekvő függőség kezelő rendszer, és amely különböző méretű, és komplexitású projekteket oszt meg. Méretéből adódóan számos sérülékenységet tartalmaz, így alkalmas széles körű tesztelésre. A környezethez elérhető egy karbantartott hálózat is, amelyet fel tudtam használni a dolgozat készítése során.

3. fejezet

Kapcsolódó munkák

A nyílt forrású rendszerek egyre nagyobb szerepet játszanak a szoftver ökoszisztémában, így sérülékenységeik, és felépítésük egyre nagyobb figyelmet igényel. Mind a sérülékenységek hatásának vizsgálata egy-egy nyílt forrású szoftver környezetre, mind az alkalmazások által felhasznált könyvtárak mentén definiált függőségi hálózatok készítése, és strukturális vizsgálata fontos szerepet játszanak abban, hogy a jövő projektjei biztonságosabbak legyenek.

3.1. Függőségi hálózatok

Riivo Kikas és társai [16] JavaScript, Ruby, és Rust ökoszisztémák függőségi hálózatát vizsgálták, és azt fedezték fel, hogy a hálózatok folyamatosan növekednek, és preferenciális kapcsolódásaik ellenére egyre robusztusabbak. Erik Wittern és társai [24] hasonló eredményekre jutottak a NPM környezettel kapcsolatban, ők is azt látták, hogy a környezet folyamatos növekedésben van.

Alexandre Decan és társai [9] összehasonlították az NPM, CRAN és PyPI függőségi hálózatainak struktúráját, és olyan különbségeket találtak köztük, melyek nehezen általánosíthatóvá teszik a különböző nyelvekhez tartozó hálózatokon végzett vizsgálatok eredményeit. Eredményeik szerint a PyPI kisebb izolált környezetekre bontható, a CRAN-al ellentétben. A JavaScript NPM környezete, pedig mikro könyvtárakat tartalmaz, amelyek jelentősen megnövelik a csúcsok számát, és véleményük szerint csökkentik a hálózat robusztusságát. Daniel M. German és társai [12], illetve Alexandre Decan és csapata [10]

az R nyelv függőségeinek viselkedését vizsgálták, és azt találták, hogy a nem elsősorban szoftver fejlesztők által kezelt környezet sajátos viselkedési mintákkal rendelkezik.

Christopher Bogart és csapata [6] az Eclipse, CRAN, és NPM környezet vizsgálata során szintén arra az eredményre jutott, hogy különböző szoftver ökoszisztémákban szignifikáns különbségek fedezhetők fel a függősek kezelésében.

Yinyuan Zhang és csapata [27] a Docker konténerek függőségeit vizsgálták. Kutatásuk során az egész hálózattal, illetve a legfelhasználtabb csúcok környezetét fedezték fel.

Chengwei Liu és társai [20] a sérülékenységek terjedését vizsgálták az NPM hálózaton. Eredményeik szerint a környezet jelentős részét érinthetik a tranzitív módon átadott sérülékenységek. Vizsgálatuk során súlyozatlan hálózaton dolgoztak, és cikkükben említik, hogy ezáltal több projektet vehetnek figyelembe a valós értékeknél.

Rodrigo Elizalde Zapata [26] és társai frissítésekkel visszamaradott JavaScript projekteket vizsgáltak, különböző sérülékenységek általi érintettség szempontjából. Állításuk szerint az általuk vizsgált projektek 73 százalékát nem érintik a frissítetlen függőségek sérülékenységei, így az egyszerű könyvtár szintű előrejelzések túlbecsülik ezek hatását.

Joseph Hejderup és csapata [14] egy hívási gráf menti függőségi hálózat építő technikát készítettek, melynek segítségével pontosabb nagyobb pontossággal lehet különböző ökoszisztémák belső kapcsolatait felderíteni.

3.2. Szoftver fejlesztők, és sérülékenységek

Joel Cox és társai [8] különböző szoftverek függőségeinek frissességét vizsgálták, és azt találták, hogy a ritkábban karbantartott projektek négyszer nagyobb eséllyel tartalmaznak biztonsági sérülékenységet, mint aktívabb társaik.

Antonios Gkortzis és társai [13] 1244 nyílt forrású rendszer vizsgálata során erős korrelációt fedeztek fel a függőségek, és sérülékenységek száma között. Emellett azt is megállapították, hogy a nagyobb kódbázissal rendelkező projektek több potenciális sérülékenységgel rendelkeznek.

Christopher Bogart és csapata [5] megvizsgálta, hogy a CRAN és Node.js környezetben dolgozó fejlesztők mennyire reagálnak könnyen az ökoszisztémájuk például sé-

rülékenység indukált változásaira. Eredményeik szerint a fejlesztők lassan reagálnak, és nem vesznek figyelembe kellő mennyiségű információ forrást.

Gabrielle Bavota és társai [3, 4] a Java környezet Apache ökoszisztémái részhalmozát vizsgálták, és azt találták, hogy a ide tartozó fejlesztők vonakodnak frissíteni a függőségeiket, így gyakran korábbi verziókkal dolgoznak. Raula Gaikovina Kula [17, 18] és csapata hasonló eredményekre jutott, amikor egy nagyobb látókörű kutatás keretében a Maven és Gradle környezeteket vizsgálták. Eredményeik szerint a fejlesztők 69%-a azt állítja, hogy nem tudott az őket befolyásoló sérülékenységekről, illetve a frissítések kisebb prioritást kapnak, hiszen extra felelősségként tekintenek rájuk. César Soto-Valero [22] és társai megvizsgálták a különböző projektek Maven Centralban elérhető verzióinak felhasználtságát, és azt találták, hogy ezek több mint 50% használatban van. Ezzel tovább demonstrálva a környezet rugalmatlanságát.

Alexandre Decan, és társai [11] az NPM környezet sérülékenységeinek vizsgálata során arra azt figyelték meg, hogy a fejlesztők nem kellően figyelmesek a különböző felmerülő veszélyekkel szemben. Eredményeik szerint sérülékenységek javításai szignifikánsan később érkeznek, mint ahogy azokat bevezetik, tehát aktivitási idejük hosszú. Emellett 40%-ának javításához nem elegendő egy egyszerű verzió frissítés.

Tobias Lauinger és csapata [19] a szintén a JavaScript nyelvhez tartozó függőségi hálózatot vizsgálta, és eredményeik szerint a projektek 37%-a használ fel legalább egy sérülékeny könyvtárat. Mahmoud Alfadel [1] és társai is hasonló eredményre jutottak, amikor az NPM környezet sérülékenységeit vizsgálták.

Mircea Cadariu és csapata [7] zárt forrású szoftverekben is azt találta, hogy a sérülékeny függőségek felhasználása ebben a környezetben is előfordul.

4. fejezet

Megközelítés és Implementáció

A dolgozathoz szükséges eszközök elkészítése három nagyobb szakaszra bontható. Az első a hálózatot tároló adatbázis kiválasztása, felállítása, és elkészítése, hiszen a teljes NPM függőségi hálózat méretei önmagukban kihívásokhoz vezetnek. Az eredetileg a CSV fájlként biztosított adathalmazt¹ ideiglenesen MongoDB² táblákban tároltam, majd egy Neo4J³ adatbázisba helyeztem át.

Későbbiekben szükséges információ a sérülékeny projektek listája, illetve a sérülékenységek felfedezésének tárolása. Ezt nem feltétlenül szükséges csatolni a csomópontokhoz, hiszen egy-egy kísérlet során egyetlen csomópontot vettem csak figyelembe. Forrásként az OSV sérülékenységi adatbázist használtam.⁴ Az OSV sémát, a Google biztosítja 2021 februárja óta⁵ célja, hogy egységes sérülékenység rögzítést tegyen lehetővé, ezáltal a különböző sérülékenység adatbázisok által tárolt nyílt információk aggregálhatóvá válnak. A dolgozat írásának pillanatában többek között a GitHub Security Advisories⁶, PyPA⁷, RustSec⁸, és a GSD adatbázis⁹ tértek át a sémára. Egy OSV sémát követő bejegyzés tartalmazza egy-egy sérülékenység CVE azonosítóját, rövid, és részletes leírását, a sérülékenységet tartalmazó projekt elérhetőségét, rögzített referenciáit, és számos továb-

¹ <https://libraries.io/data>

² <https://www.mongodb.com/>

³ <https://neo4j.com/>

⁴ <https://osv.dev/>

⁵ <https://security.googleblog.com/2021/02/launching-osv-better-vulnerability.html>

⁶ <https://github.com/github/advisory-database>

⁷ <https://github.com/pypa/advisory-database>

⁸ <https://github.com/RustSec/advisory-db>

⁹ <https://github.com/cloudsecurityalliance/gsd-database>

bi információt, amely segítségével az beazonosítható válik. Az OSV adatbázis a hozzá tartozó séma felhasználói által tárolt adatok összefoglalójaként áll elő, így egy széleskörű áttekintést ad az aktuálisan ismert szoftver sérülékenységek listájára.

A dolgozat kritikus részét képezi a második szakasz, amely során megkíséreltem meghatározni egy heurisztikus algoritmust, amely alkalmas arra, hogy megbecsülje mekkora részét használja fel egy adott projekt egy könyvtárnak. A heurisztika megalkotása után szükséges volt egy kísérleti vezérlő elkészítésére is, amely minimalizálja az élek számításához szükséges többlet futási idő, és memória költségeket, amelyekkel a forráskódok begyűjtése jár.

Végző lépésként, pedig terjedési kísérleteket végeztem independent cascade, és linear threshold modellek segítségével. A modellek segítségével meghatározható, hogy mely csúcsokra a legvalószínűbb, hogy egy sérülékenység "átterjed", azaz, hogy annak következményeként, hogy felhasznált egy csomagot külső forrásból sérülékenységet szenvedett el. Manuális vizsgálat során ellenőriztem, hogy azokban az esetekben, amikor a modellek azt jeleznék elő, hogy egy projekt sérülne, milyen valószínűséggel történt valós terjedés, tehát az érintettként megjelölt projektek közül mennyiben okozott valódi sérülékenységet az adott könyvtár.

4.1. Hálózat tárolása

A hálózat építéséhez felhasznált adatok CSV formátumban publikusan elérhetőek.¹⁰ A kísérlet végrehajtása során az elérhető legfrissebb 2020-as verziót használtam. Az adatokat ideiglenesen egy MongoDB adatbázisba töltöttem, hiszen szükségesnek tartottam a struktúrájuk felfedezését mielőtt valós hálózati adatbázissá alakítottam volna őket. A táblázatok összesen 4.609.662 projektet és 190.388.562 függőséget amelyből 667.479 projekt készült JavaScriptben, és 154.914.774 darab függőséget tároltak NPM környezetben. Jól látható, hogy a tárolt adatok jelentős része nem releváns a kísérlethez, így azok felvétele a végleges Neo4J adatbázisba nem szükséges.

4.1. ábra. A használt terminológia vizualizálása

4.1.1. Hálózat felépítése

A Neo4j hálózat építés során a projekteket tekintetem csúcspontoknak, és a köztük fennálló függőségeket irányított kapcsolatoknak. Az élek a függő projektekből indulnak, és az adott kontextus belüli könyvtár felé mutatnak, ahogy ezt a 4.1. ábrán láthatjuk. Az így megadott élek iránya ellentétes a sérülékenységek "terjedési" irányával, így a szimulációk során szükséges az élek irányának megfordítása.

A hálózat építése során először a csúcspontokat vettem fel, hiszen Neo4Jben éleket, pontosabban viszonyokat, csak már létező csomópontok között vehetünk fel. Az csúcspontokhoz hozzárendeltem a kiegészítő információt, amely elérhető volt az eredeti adatbázisban, mint a projektek GitHub¹¹ oldala, ahonnan a későbbiek során beszerezhető a forráskód, valamint az eredeti adatbázisbeli azonosítójuk, hiszen ezek mentén tudtam megadni a kapcsolatokat.

¹⁰ <https://libraries.io/data>

¹¹ <https://github.com/>

Az élek felvételéhez először meg kellett határoznom a függő projektek azonosítóját, ugyanis a felhasználó projekt azonosítójával ellentétben ez nem volt eredetileg hozzárendelve a rekordokhoz. A konkrét rögzítés során egyszerűen az előre meghatározott azonosítók mentén kiválasztottam a csomópontokat, amelyek közé felvettem az éleket, és ha még nem közötte őket össze egy adott irányú kapcsolat, létrehoztam egyet. Az élek verzió szám információját nem tároltam le.

4.1.2. Átlagos foks szám, és többszörös élek

Kiemelendő, hogy a fejezet bevezetésében említett adatok szerint, ha feltételezzük, hogy minden JavaScript projekt az NPM függőségi hálózat csomópontjaként jelenik meg, a hálózatban az átlagos foks szám 232, ami szignifikánsan meghaladja az ismert 4,27-es átlagos függőségi számot.[23] Az eltérést "szuper-függő" projektek, illetve az élek verziózsága okozza.

A szuper-függők közös jellemzője, hogy a be-fokuk közel 0, és általában ezek más szuper-függők, ki-fokuk azonban megközelíti a hálózat méretét, tehát közel minden projekttől függenek. A legtöbb ezek közül véletlenszerűnek tűnő névvel rendelkezik, és nem tartalmaz leírást, így feltehetően korábbi kísérletek, vagy támadások maradványai, valódi kódot egyik általam vizsgált sem tartalmazott. Az ilyen projektek szűrése lényegesen csökkenti a kapcsolatok mennyiségét, azonban nehéz úgy kiszűrni őket, hogy ne veszítsek potenciálisan kulcsfontosságú csúcsokat, hiszen algoritmikusan nehezen definiálható tulajdonságaik vannak, amelyek meghatározásához a projektek kódbázisának automatikus kiértékelése lett volna szükséges. Figyelembe véve, hogy nem volt célom a teljes hálózat súlyozása, hiszen ez a rendelkezésemre álló erőforrásokat figyelembe véve nem volt belátható időn belül megvalósítható, nem szűrtem ki a szuper-függő csomópontokat, hiszen valódi projektek nem függenek tőlük, így elemzés során nem okoztak jelentős akadályt.

Az adathalmazba a különböző projekt verzióktól való függést többszörös élekkel ábrázolja, tehát, ha egy projekt függött egy másik két vagy több korábbi verziójától, akkor verzióként egy új él kerül a hálózatba, amelyek fel vannak címkézve a megfelelő verziószámokkal. Ez a struktúra nehezen feldolgozható, és az elemzés természetét figyelembe véve nem szükséges, hiszen a terjedés szimulálására szánt algoritmusok egyszeres éleket értelmeznek, és egy adott időpillanatban csak egyetlen él aktuális. Abban az esetben, ha

múltbeli terjedéseket szeretnénk szimulálni fontos lehet minden köztes él súlyozása, hiszen két verzió között a függés erőssége számos okból változhat, csökkenhet a könyvtár növekedése miatt, vagy a felhasználó projekt önállósodása miatt, vagy nőhet a könyvtár belső kapcsoltságának növekedéséből, vagy a felhasználó bővüléséből eredő emelkedett igényeiből kifolyólag. A dolgozat készítése során a hálózat létrehozási évének megegyező előfordulású sérülékenységeket vizsgáltam, így elégséges volt a legnagyobb verzióval rendelkező élek figyelembe vétele.

4.2. Élsúlyok számítása

Az élsúlyok a különböző projektek kapcsoltságának mértékét reprezentálják, így jelezve, hogy egy-egy sérülékenység nem garantáltan terjed át, egyik projektről a másikra, ugyanis ez a valószínűség függ a felhasználás mértékétől, és minőségétől. A súlyozás során csak a függés mértékét vettem figyelembe, tehát azt próbáltam meghatározni, hogy egy adott projekt egy könyvtár hány százalékát használja fel, ezen folyamat eredményeként kapott értéket állítottam élsúlynak, tehát azzal az implicit feltételezéssel dolgoztam, hogy a sérülékenységek egységes valószínűséggel fordulnak elő a kérdéses szoftverekben, ami kezdeti heurisztikának megfelelő.

4.2.1. Élsúly meghatározás menete

Hívott függvény halmaz meghatározása

A konkrét súlyozó eljárás két projektet vár bemenetként, amelyek között előre meghatározzuk a függési viszonyt. Első lépésként a függő projekt által felhasznált függvényeket gyűjti össze, amelyhez az `acorn`¹² JavaScript parser, és a `recast`¹³ kombinációját használtam, ezt a halmazt jelölje C_{dir} . A `recast` lehetőséget ad az `acorn` által készített AST kifejezések menti bejárására, aminek segítségével a bevezetett függvények nevei, és hosszai meghatározhatók. JavaScriptben két lehetőségünk van exportálható függvények készítésére, az egyik, ha közvetlenül létrehozunk a kérdéses metódust a `function` kulcsszó segítségével, a másik pedig, hogy egy változónak, akár osztály mezőjének, akár különál-

¹² <https://www.npmjs.com/package/acorn>

¹³ <https://www.npmjs.com/package/recast>

lónak, értékül adunk egy anonim függvényt. Mindkét esetet kezelem, az elsónél egyszerűen látogathatóak az `FunctionDeclaration` csomópontjai, ahol a konkrét függvény név közvetlenül elérhető látogatás esetén, a második esethez szükséges a változókat deklaráló `VariableDeclaration` csúcsok látogatása, ahol a bevezetett változó neve lesz a függvény neve akkor, ha deklarációs részében található függvény kifejezés. Nem feltétlenül szükséges egy változót ugyan abban a kifejezésben létrehozni, ahol értéket adunk neki, így az általános kifejezéseket is meglátogattam, és abban az esetben ha értékadás művelet történik, és a kifejezés jobb oldalán függvény kifejezés áll, szintén függvényként tekintetem a változó nevére. A függvények hosszát a minden csúcshoz tartozó `start` és `end` attribútum különbségének vettem, így a függvények hossza a benne található karakterek számaként lesz definiálva. Az így összegyűjtött definiált függvénynév halmaz tágabb, mint a valódi, hiszen a nem konkrét definíciók kezelése során azzal a feltételezéssel élek, hogy csak akkor fordul elő egy értékadásban függvény kifejezés, ha az a függvénykifejezés mint anonim függvény adódik értékül, azonban előfordulhat, hogy csak a kifejezés visszatérési értékét tárolják, vagy hogy a függvény kifejezés egy komplexebb objektum létrehozásának egy lépése.

Miután a könyvtár által definiált függvénynevek, melyeket jelöljön *Diib*, előálltak, meghatározhatóvá válnak azon függvények, amelyeket ezek közül a függő projekt felhasznál, azaz *Cdir*. Itt is egy megengedő megközelítést alkalmaztam, abban az esetben, ha egy felhasználó projekt tetszőleges nem teszt fájljában megtalálható egy a könyvtárban definiált függvény neve, akkor hívottnak tekintem. Ez egy durva közelítéshez vezet, hiszen előfordulhat, hogy viszonylag általános függvénynevek megjelennek két projektben anélkül, hogy ugyan arra vonatkozzanak, azonban ennél szigorúbb megkötések további, már akár dinamikus elemzést igényelnének, ami szignifikánsan lassítaná a már egyébként is erőforrás igényes műveletet. JavaScriptben a fejlesztőknek lehetősége van arra, hogy az importálás pillanatában átnevezzék a kívánt függvényt, illetve értékül adhatják egy változónak az importált függvény mutatót, így egy másik nevű objektumhoz intézve a hívásokat. Az is előfordulhat, hogy több fájlban/modulban ugyan azokra a függőségekre van szüksége a fejlesztőknek, ekkor egy köztes függőség gyűjtő JavaScript fájlban importálják a szükséges modulokat, akár ott át is nevezik őket, majd az almodulokban már csak ezen a fájlon keresztül férnek hozzá a felhasznált függvényekhez/objektumok-

hoz. Statikusan követni az ilyen referencia láncokat nehéz feladat, és magas hibafaktorial jár, hiszen fel kellene készíteni minden lehetséges aliasolási módszerre, ami a néhány gyakorlati kísérlet elvégzése után nem hozna szignifikáns javulást, hiszen az esetek túlnyomó többségében a függvények nevei elég egyediek ahhoz, hogy ne forduljanak elő mindkét projektben egymástól függetlenül. A deklarált függvény halmaz megengedő definiálása miatt nem csak egyező függvénynevek okozhatnak hamis pozitív visszajelzéseket, hanem az azonos változó nevek is, ezek azonban a következő lépés során külön ellenőrzés nélkül kiesnek.

Tranzitív lezárt, és végleges érték megadása

Egy függvényhívás gyakran nem csak a közvetlenül a függvény törzsét alkotó kódrészletet hajtja végre, hanem további metódusokat is végrehajt, amelyek lényegesen több kódot is végrehajthatnak, mint amennyi eredetileg a függvény törzsét képezte. Tehát annak érdekében, hogy minél jobban közelítsem a valóban érintett forráskód méretét, szükséges meghatározni azon függvények halmazát, amelyet a közvetlenül detektált érint a végrehajtása során, ezt jelölje C_t . C_t meghatározásához egy hívási gráfot építettem, ami egyszerűen feldolgozhatóvá teszi a függvény hívásokat, és lehetővé teszi egy végrehajtás tranzitív lezártjának meghatározását. A gráf építéséhez a JSCG nevű JavaScript hívási gráf készítő eszközt használtam¹⁴, hiszen a jelenleg elérhetőek közül ez a legpontosabb.[2]

A JSCG futása során szükség szerűen szintén meghatároz egy függvény név halmazt, hiszen a hívási gráf csúcsait nevekkel azonosítja, ezek anonim függvények esetén a `anonimX` formát veszik fel, ahol X egy azonosító szám, ezen halmaz jele legyen D_{jscg} . D_{jscg} számítása költséges, azonban kétségbe vonja D_{lib} meghatározásának szükségességét, de

$$D_{lib} \setminus D_{jscg} \neq \emptyset \wedge D_{jscg} \setminus D_{lib} \neq \emptyset$$

szerint mindkét halmaznak léteznek egyedi elemei, amelyek D_{jscg} esetében az anonim függvények azonosítói, D_{lib} esetén, pedig azon változók nevei, melyeket a változóiban tárolt anonim függvények kezelése érdekében rendeltem a halmazhoz. Mivel gyakran elő-

¹⁴ <https://www.npmjs.com/package/jscg>

fordul, hogy változóban tárolt függvényeket exportálnak meghatároztam a D'_{lib} halmazt, amelybe a következő módon áll elő:

$$D'_{lib} = (D_{jscg} \cap D_{lib}) \cup I$$

Ahol I D_{jscg} azonosítható anonim elemeinek halmaza. Az azonosítási folyamat során megvizsgálom azokat a D_{lib} halmazbeli azonosítókat, melyek nem szerepelnek a D_{jscg} halmazban, majd felhasználom, hogy mindkét halmaz elemeihez tartozik egy-egy kezdő, és bejező karakter pozíció, amelyek mentén az anonim függvényekhez hozzárendelhetők a D_{lib} halmaz egyedi elemei. A párosításból kimaradó elemek feltehetően vagy exportálatlan metódusok, vagy olyan változók nevei, melyek valójában nem függvény mutatókat tárolnak, tehát elvethetőek. D'_{lib} elemei tehát olyan függvénynevek, melyekhez biztosan tartozik egy csomópont a hívási gráfunkban, tehát meghatározható a hozzájuk tartozó tranzitív lezárt. Ezek szerint C_t a következő módon áll elő:

$$C_t = \{d^+ \in D'_{lib} | d \in C_{dir}\}$$

Ahol d^+ a d névvel rendelkező hívási gráfbeli csúcsponthoz tartozó tranzitív lezártbeli csomópontok neveit halmaza.

A C_t halmaz meghatározása után a felhasználási arány kiszámítása a halmazbeli függvények hosszának, és a teljes projekt hosszának hányadosaként adódik, ahol a hossz a bennük foglalt nem whitespace karakterek száma.

4.2.2. Végrehajtás menedzsment

A 4.2.1. alfejezetben tárgyalt eljárás mind számítási, mind tárolási szempontból költséges, hiszen egy-egy hívási gráf építése hosszú ideig tarthat, és igényli a teljes kódbázis elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a hatékonyabban hajtsam végre a súlyozási folyamatot létrehoztam egy menedzser környezetet, ami kezeli a hardver korlátok elérését, illetve megpróbálja optimális sorrendben végrehajtani az élek súlyozását, ezzel minimalizálva a forráskódok újra beszerzésének esélyét.

A menedzser működését a 4.2. ábrán tekinthetjük át. Az `Overseer` feladata, hogy a program futásakor paraméterül kapott méretű lépésekben súlyozza az éleket, tehát iteráci-

4.2. ábra. Végrehajtás menedzser áttekintés

ónként egy megadott számú élet próbál besúlyozni, majd a kiszámolt súlyokat rögzíteni. A súlyok csomagos rögzítése biztosítja, hogy az eszköz esetleges leállása esetén ne vesszünk túl sok időt, hiszen a munkájának jelentős részét már az adatbázisban tárolja. Az élek súlyainak egyenkénti rögzítése nagyobb biztonsághoz vezetne, azonban jelentős teljesítmény romlást hozna magával, hiszen az adatbázis kapcsolat létrehozása egy időigényes művelet, azonban a létrejötte utáni tranzakciók gyorsan végrehajthatóak.

Az elemzendő projektek megfelelő sorrendbeli helyes telepítését a RepoManager végzi, a MemoryGuard segítségével. A RepoManager fenntart egy listát az elemzendő projektekről, amely segítségével képes iterációk között is egy folytonos szélességi bejárást végezni a súlyozandó gráfon. Mivel egy él elemzéséhez szükség van mind a felhasználó projektre, mind a felhasznált könyvtárra, és mivel a könyvtár későbbi iterációk során felhasználóvá válhat, ha eredetileg egy projektet mint függőséget töltött le, akkor az elemzendő lista elejére helyezi. A projektek előreláthatatlan mérete miatt szükséges ellenőrizni, hogy elegendő szabad hely van-e még az adott tárolón, hiszen egyéb esetben

megakadna a folyamat. A `MemoryGuard` feladata, hogy számon tartsa a még elérhető tárhely méretét, és szükség esetén a legrégebben érintett projekteket törölje addig, amíg biztonságosan nem folytatható a projektek telepítése. Nem készítettem algoritmust, ami garantálná, hogy egy projekt csak akkor törölhető, ha már garantáltan nem lesz rá szükség később, hiszen előfordulhat, hogy minden már letöltött forráskód egy idő után újra szükséges lesz, azonban a tároló mégis betelt, a korábban említett telepítési sorrend manipuláció enne valószínűségét hivatott csökkenteni.

Miután egy adag projekt telepítése elkészült az `Overseer` ellenőrzi, hogy az adott függőség elavult-e, ugyanis gyakran előfordul, hogy egy jelölt függőséget már nem használnak aktívan, azonban még mindig fel van tüntetve, ami bevonhatja az elemzési folyamatba, ezek idő előtti detektálása jelentős idő spórolásra ad lehetőséget, hiszen ekkor nem szükséges a teljes súlyozó algoritmus végrehajtása, hanem egyszerűen egy 0 súly állítható be az adott élre. A `Depcheck`¹⁵ eszközt használtam fel, amely képes kilistázni egy-egy projekt fel nem használt függőségét, abban az esetben, ha a kérdéses függőség rajta van ezen a listán kihagyhatónak tekinti. Ha egy él súlyozása szükséges, akkor végrehajtja súlyozó algoritmust, majd ennek eredményét az adott projekt csomag feldolgozásának végéig a memóriában tárolja. Abban a esetben, ha egy elemzési folyamat során hiba lépne fel, az élhez -1-es súlyt rendel.

¹⁵ <https://www.npmjs.com/package/depcheck>

4.3. Terjedési kísérlet

4.3.1. Kiindulási csúcs választása

A teljes hálózat minden élének súlyozásának idő igénye szignifikánsan meghaladta a projekt hatáskörét, és a megközelítés bizonyítatlansága miatt potenciálisan használhatatlan eredményeket produkált volna, így szükséges volt kisebb részgráfokra végre hajtani a módszert. Az elemzendő gráfok egy-egy csúcspont kettő vagy három lépésre található szomszédait foglalták magukban, nagyobb környezet vizsgálata esetén kiinduló csúcstól függően vagy nem volt szignifikáns különbség az eredményül kapott gráf méretében, vagy kezelhetetlen méretűvé nőtt. A kiinduló pont megválasztásakor a 2 szomszédságának méretét leszámítva azt is figyelembe vettem, hogy tartozik-e hozzá a hálózat létrehozásának pillanatában frissnek számító sérülékenység, hiszen a szimulációban résztvevő élek szignifikáns változásokon mehettek keresztül a régebbi sérülékenységek publikálása óta.

A fenti feltételek mentén választott csúcsokat további, manuális vizsgálatnak vettem alá, amely során olyan kiinduló projekteket kerestem, melyek kódkomplexitása közepes, tehát tartalmaznak elegendő metódust ahhoz, hogy lényeges élsúly különbségek fordulhassanak elő, de nem túl komplexek, hogy manuálisan ellenőrizhető legyen mind a súlyok, mind az előrejelzés helyessége. A vizsgálat során megszámláltam az exportált metódusok számát, összevettem relatív méretüket, és ellenőriztem a funkcionalitásuk szeparáltságát. A metódusok méreteit fontos volt vizsgálni, hiszen csak egy nagyon komplex metódust biztosítanak, míg a többi viszonylag kicsi, akkor vagy közel 0 vagy közel 1 lesz a terjedés valószínűsége, ami a jelölési korlát bevezetése után potenciálisan egy bináris ekvivalens eredményt adott volna, ahol az alacsony súlyú éleket töröltem a hálózatból. A funkcionalitás szeparáltság vizsgálat során ellenőriztem, hogy az exportált metódusok által végzett feladatok eléggé elkülöníthetőek-e, és nem igénylik-e egymás feltétlen végrehajtását, hiszen előfordulhat, hogy egy telepítő, és egy végrehajtó metódust exportálnak, amelyeket habár egyszerre nem feltétlenül szükséges végrehajtani, egy függő projekt szükség szerűen el fogja végezni mindkét eljárást. Emellett arra is figyelmet fordítottam, hogy olyan metódusokról legyen szó, amelyek potenciálisan végrehajthatóak azonos környezetben, tehát előfordulhat olyan eset, ahol egy függő projekt többet, akár az összeset is felhasználja, de olyan is, hogy csak néhányat. Ezek az előfeltételek a kísérlet

átfogóságát, és relevanciáját voltak hivatottak elősegíteni, ha a teljes hálózat be lenne súlyozva a lokális bináris viselkedések elvártak, azonban jelen esetben ezek vizsgálata nem demonstrálná a súlyozási algoritmus hasznosságát.

A kísérletek során a lazy-sizes¹⁶ projekt CVE-2020-7642 azonosítójú sérülékenységet, illetve a brace-expansion¹⁷ projekt CVE-2017-18077 azonosítójú sérülékenységet elemeztem. A lazy-sizes sérülékenysége jól elkülöníthető a többi funkciójától, és a függőségi gráf pillanatképének évében volt aktív, míg a brace expansion egy reguláris kifejezés hatására szolgáltatás kihagyást okozhat, kevésbé elkülöníthető, és jelentősen korábbi, mint a gráf által ábrázolt pillanat, így közeli vizsgálatra nem ideális.

4.3.2. Szimuláció menete

A Neo4J nem tartalmaz beépített eljárást ami alkalmas lenne a terjedési szimulációk végrehajtására, így ezeket szintén egy saját modul segítségével hajtottam végre.

Az eljárás első lépésként lekéri a kérdéses gráf adatait az adatbázisból, majd egy NetworkX¹⁸ súlyozott irányított gráfot, ezt az eljárást a 4.1 kódrészletben olvashatjuk. A metódus végighalad az összes eddig tárolt élen, és a gráfhoz adja azokat az éleket által összekötött csúcsokat, amelyek korábban nem szerepeltek, majd felveszi a kérdéses éleket a helyileg generált gráfba. Az éleket súlyait a weight_gen metódus állítja be, amely lehetőséget ad arra, hogy a program paramétereként megadott lehetőségek egyike mentén helyettesítsük azon éleket súlyait, amelyeken a súlyozó hibába futott. Az hiányzó értékek helyettesítésére 3 stratégiát definiáltam:

- maximális terjedés
- normál eloszlás
- empirikus sorsolás

Maximális terjedés esetén a kimaradó éleket súlya 1-re lesz állítva, normál eloszlás esetén a súlyok egy $\mu = 0.5, \sigma = 0.5$ normális eloszlásból, míg az empirikus sorsolás során, pedig a 4.3.3 alfejezetben meghatározott eloszlásból kapják az értéküket.

¹⁶ <https://www.npmjs.com/package/lazysizes>

¹⁷ <https://www.npmjs.com/package/brace-expansion>

¹⁸ <https://networkx.org/>

4.1. Kódrészlet. NetworkX DiGraph készítés

```
for edge in neoGraph.data():

    if edge['src']['id'] not in addedIds:
        resGraph.add_node(edge['src']['id'])
        addedIds.add(edge['src']['id'])

    if edge['dest']['id'] not in addedIds:
        resGraph.add_node(edge['dest']['id'])
        addedIds.add(edge['dest']['id'])

resGraph.add_weighted_edges_from([
    (edge['src']['id'], edge['dest']['id'], weight_gen(args, edge))
],
original = (
    'usagePercentage' in edge['properties(rel)] and
    edge['properties(rel)']['usagePercentage'] != -1
    )
)
```

Mivel a terjedést szimuláló algoritmusok nem determinisztikusan határozzák meg az érintett csúcsokat, nem elégséges egyetlen futás alapján levonni a terjedési következményeket, és mivel néhány él véletlen értéket vesz fel, hasznos lehet ezek időnkénti újragenerálása, hogy minimalizáljuk a véletlen által behozott bizonytalanság jelentőségét. Annak érdekében, hogy a megfelelő élek súlyai újra generálhatóak legyenek az élsúlyok mellett minden élhez hozzárendelek egy jelölő értéket, amely mentén el lehet dönteni, hogy az adott élsúlyt a súlyozó algoritmus határozta-e meg, vagy a `weight_gen` metódus generálta véletlenszerűen.

Miután a gráf minden élével, és élsúlyával együtt előállt megkezdődhet a szimulációk futtatása, amelyek egymástól független processzusokként indíthatóak, hiszen nem módosítják a kérdéses gráfot. Két algoritmust implementáltam, a Linear Thresholdot, és az Independent Cascadet. A szimulációk során azonos eredményeket produkáltak, így csak az Independent Cascade eredményeit vizsgáltam, amelynek a terjedési szimulációs szakaszát a 4.2. kódrészletben láthatjuk. Kezdetben az egyetlen fertőző csúcspont a kiindulási csomópont, az algoritmus addig fut, amíg legalább egy csúcs fertőz. Ellentétben vírusok terjedésére használt modellekkel, mint például a SIR modell, itt minden csomópont maximum egyszer terjeszt, és egyszer fertőződik meg, ez a sérülékenységek viselkedésével konzisztens, hiszen ha egyszer már javították, annak a valószínűsége, hogy újra felbukkan elhanyagolható.

4.2. Kódrészlet. Independent Cascade

```
while currentlySpreadingNodes:  
    current_id = currentlySpreadingNodes.pop()  
    for neighbor in graph.neighbors(current_id):  
        if neighbor not in affectedNodes:  
            if random.uniform(0,1) < graph[current_id][neighbor]['weight']:  
                currentlySpreadingNodes.append(neighbor)  
                affectedNodes.add(neighbor)
```

A szimulációk kimenete egy asszociáció, amely megadja, hogy az összes futásból, melyik modell hányszor jelölte meg az egyes csúcspontokat, amely segítségével egy manuálisan meghatározott jelölési küszöb figyelembe vétele mellett eldönthető, hogy mely csúcsokat tekintjük érintettnek a sérülékenység terjedésében, és melyeket nem.

4.3.3. Részeredmények kiegészítése

Ahogy ezt a 5 fejezetben részletesen tárgyalom, a súlyozó algoritmus futása gyakran ütközött hibákba, így a vizsgált élek jelentős része a hibát jelző -1-es súllyal lett ellátva, így a terjedési kísérletek végrehajtásához további előkészítő lépésekre volt szükség.

Két különböző projektet vizsgáltam, az első során meghatároztam egy béta eloszlást Kolmogorov-Szmirnov-próba segítségével, amely a lehető legpontosabban leírja a mérések által meghatározott eloszlást, ezáltal lehetőséget adva arra, hogy olyan véletlenszerű súlyokat generáljak melyek várhatóan hasonlóak ahhoz, amelyek a valódi mérések eredményéül kaptam volna. Az így végzett kísérlet nem alkalmas valódi sérülékenység terjedés vizsgálatára, hiszen az élsúlyok nem tükrözik a valóságot, azonban egy becslést adhat arra, hogy várhatóan mekkora az eltérésbeli előrejelzésbeli különbség a súlyozatlan, és a súlyozott hálózat között az adott környezetben.

A másik esetben manuálisan meghatároztam minden kimaradó él súlyát, azokat amelyeket a súlyozó sikeresen meghatározott, pedig érintetlenül hagytam, így egy olyan állapotot állítva elő, mely során az szimulációk a meghatározott algoritmushoz lehető legközelebbi értékeken futottak lehetőséget nyújtva arra, hogy az eredményeket sérülékenység terjedési szempontból is vizsgáljam. Ebben az esetben az eredeti gráf kihagyott éleit a meghatározott értékekre változtattam, így az újragenerálási lépésre nem volt szükség, hiszen minden súly be volt állítva.

5. fejezet

Eredmények

A kísérlet konkrét és mellékhatásként létrejött eredményei nem csak a sérülékenységek terjedésének jellemző útját emelik ki, hanem NPM függőségi hálózat függési erősségi tendenciáiba is belátást nyújthat. Mind a manuálisan, mind az algoritmikusan meghatározott élsúlyok hasonló tendenciákat mutatnak a felhasználás erősségének szempontjából. A súlyozott hálózaton végzett kísérletek szerint a terjedés útja, és mértéke jelentősen eltér a azoktól amelyeket a súlyozatlan hálózatokon meghatároztak, amit egy egységes globális terjedési valószínűség nem magyarázna. Tehát az eltérést nem magyarázza a súlyozottság ténye.

5.1. Súlyozási folyamat

A súlyozási folyamat során előállt értékek önmagukban vizsgálhatóak, és felhívják a figyelmet a hálózat, illetve annak résztvevőinek tulajdonságaira.

Ahogy ezt a 5.2. fejezetben is megfigyelhetjük, a súlyozó által meghatározott értékek jelentős része alacsony, tehát a legtöbb esetben a felhasznált könyvtáraknak csak kis részeit használják fel. Mivel a felhasznált metódus, hívási gráfbeli tranzitív lezártját vettem figyelembe, így nem arról van szó, hogy viszonylag egyszerű törzsű függvényeket használnak csak fel, amelyek komplex működések kódolnak, hanem arról, hogy az a projekt forráskódjának szignifikánsan kisebb szelete is elegendő lenne a kívánt feladat ellátására. A forráskódnak nem feltétlenül pontosan a felhasznált karakter szám aránnyal megfelelő százalékára van szükség, hiszen a számításaim nem veszik figyelembe az esetleges osztály

változókon keresztüli kölcsönhatásokat, azonban ezek nem jelentenek szignifikáns extra felhasználási arányt, hiszen ezeken keresztül is azon metódusok viselkedésének befolyásolódája jelentős, amelyeket a felhasználó projekt érint. Mivel a hálózatban találhatóak meglehetősen nagy, alapvetően modulárisra tervezett könyvtárak, mint például a `lodash`¹, és figyelembe véve az ilyen projektek népszerűségét, várható volt, hogy az élek egy része alacsony élsúllyal legyen felruházva, azonban még az elemzett viszonylag egybefüggő, és kicsi projekt esetén is hasonló minta figyelhető meg. A vizsgált mintán elmondható, hogy a fejlesztők sokkal gyakrabban használnak fel egy-egy könyvtárat viszonylag izolált funkciók elvégzésére, és ritkán használják ki a könyvtár által biztosított lehetőséget többségét. A vizsgált projektek között tehát a sérülékenység terjedése, abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a sérülékenység egységes valószínűséggel fordul elő a kódban, és a felszolgált metódusok népszerűsége hasonló, meglehetősen korlátozott, tehát annak a valószínűsége, hogy egy konkrét projektet egy konkrét sérülékenység érintsem meglehetősen alacsony. Egyenletes sérülékenység előfordulás esetén a függvények népszerűsége csökkentheti is a sérülékenységek terjedésének valószínűségét, hiszen ha a függvények népszerűsége nem egyenletes, hanem például normál eloszlást követ, akkor a sérülékenységek nagy rész népszerűtlen függvényekben fog előfordulni, és csak egy néhánynak lesz jelentősebb hatása.

Egy másik jelentős mellékes észrevétel, amelyet a 4.2.1. fejezetben fel is használtam a súlyozási folyamat gyorsítására, hogy az élek jelentős hányada, megközelítőleg 12%-a 0 súllyal lesz ellátva, tehát a hálózatban rögzített függéshez nem kapcsolódik valós felhasználás. Ezen élek mentén egyértelműen nem terjedhet funkcionális sérülékenység, azonban jelentősen növelik mind a hálózat kapcsoltságát, ezáltal egy-egy csúcspont szomszédságának méretét, amely pedig a súlyozatlan technikák által adott terjedési becslések pontatlanságához vezet. Az ilyen élek előfordulásának legkézenfekvőbb oka, hogy egy projektben egy darabig felhasználtak egy könyvtárat, azonban a fejlesztési folyamat során a funkcionalitás szükségtelessé vált, vagy egy másik könyvtárat választottak a feladat ellátására. Az általánosságban alacsony élsúlyokból arra a következésre jutottam, hogy a vizsgált környezetekben speciális feladatok ellátására használnak fel egy-egy könyvtárat, ha ez így van, a könyvtárak könnyen lecserélődhetnek, és a súlytalan élek ennek a

¹ <https://www.npmjs.com/package/lodash>

folyamatnak a mellékhatásaiként jönnek létre, tehát egyszerűen a felhasznált projekteket listázó `package.json` fájlból nem törlik ki őket. Az ilyen felesleges függőségek sérülékenységet nem okoznak, azonban indokolatlanul növelik a projekt méretét, lassítják a telepítési folyamatot, és felesleges karbantartási kérdésekhez vezethetnek. A súlytalan élek további forrásai a fejlesztői (`dev`), illetve a tesztelési függőségek. Az így jelölt könyvtárak a felhasználó által telepített, és használt projektnek már nem részei, azonban a fejlesztési folyamatnak részét képezik, vagy képezték. Felhasználó biztonsági szempontból ezek nem jelentősek, hiszen a végterméknek nem részei, azonban a sérülékenységek akadályozhatják a fejlesztési folyamatot, vagy érvénytelen tesztekhez vezetnek, amik hosszú távon ronthatják a szoftver minőségét. Az eddig használt terjedési definícióba azonban egyes hibák indirekt hatásai nem vehetőek bele, hiszen ezek lényegében felmérhetetlenek, tehát nem lehetséges rámutatni egy konkrét módszerre és azt állítani azért rosszabb a minősége, mert egy adott teszt eset előre nem látott hibájába ütközött, így a funkcionális terjedés sem definiálható. A jelenlegi kísérlet szempontjából tehát ezek a függőségek, illetve sérülékenységek nem relevánsak.

5.2. Élsúly eloszlás

Az élek jelentős egy részének súlyozása során az algoritmus olyan hibákba futott, amelyek az eszköz fejlesztésével nem kiküszöbölhetőek. A hívási gráfok számítása rendkívül erőforrás igényes, és a futás során gyakran előfordult, hogy elfogyott az eszköz rendelkezésére álló memória, vagy végtelen rekurzióba esett, az ilyen esetek kiküszöbölésének érdekében megpróbálkoztam a projektek részleges feldolgozásával, azonban így valótlan eredmények születtek. További hibaforrás, hogy a függvénynevek gyűjtése során felhasznált eszközök feltételezik, hogy a feldolgozandó forráskód bizonyos formai szabályoknak megfelel, illetve előre megadott szabványokat követ. A feldolgozás során a legmegengedőbb beállítások mellett az összes elérhető EcmaScript verzió szabványának megfelelően elemeztem a projekteket, így minimalizáltam annak a valószínűségét, hogy egy szintaktikai hiba miatt ne készüljön súlyozás, azonban így is előfordultak olyan megoldások, amelyek szabványtalanok ugyan, de valós környezetben működnek, így megtalálhatóak éles projektek forráskódjában. Ezekben az esetekben kihagyhattam volna a hibákat tar-

(a) Mért adatok

(b) Maximum p értékű gamma

(c) Maximum p értékű gamma béta

(d) Maximum p értékű gamma béta

5.1. ábra. Példák a meghatározott eloszlások által generált sorozatokra, és az eredeti eloszlás

talmazó fájlokat az elemzésből, azonban így a számított súlyok valótlank lettek volna, és nem lett volna könnyen beazonosítható a hiba fellépésének pontja, így izolálhatatlanná váltak volna a potenciálisan hibás súlyokkal rendelkező élek.

Annak érdekében, hogy a kísérletek mégis végrehajthatóak legyenek, és az eredmények a lehető legpontosabbak tükrözzék a potenciális eredményeit a helyes súlyozási folyamatnak, manuálisan terveztem meghatározni a hiányzó élsúlyokat. A feladat hossza miatt azonban szükséges volt egy megelőző tesztet elvégezni, amely során láthatóvá vált a súlyozott és súlyozatlan módszerek előrejelzéseinek minőségében észlelhető különbség. A sikeresen lemért élsúlyok azonban megfelelő kiindulási pontot biztosítottak, hiszen mivel az élek többségéhez sikerült súlyt előállítani, ezáltal élhettem azzal a feltételezéssel, hogy a maradék él is hasonló eloszlást követ majd, mint a korábbiak. A konkrét élsúlyok értékei a 5.1a. ábrán láthatóak, az eloszlás közelítésére béta és gamma eloszlásokkal pró-

bálokotam, az illesztés során azt a nullhipotézist vizsgáltam, hogy a mért értékek a különböző paraméterekkel előállított valószínűségi függvények eloszlását követik. A gamma függvények esetén a legjobb eredményt az $\alpha = 1,85$, $\beta = 4.95$ paraméter pár hozta, ahol a p-érték $6 \cdot 10^{-81}$ volt, egy példát ilyen a 5.1b. ábrán láthatunk. A legjobb eredményt egy béta függvény segítségével értem el, amely az $a = 0,7$ és a $b = 4$ paraméterekkel 0.33-as p-értéket kaptam, a függvény által generált sorozatra két példa is látható a 5.1c., ahol ugyan annyi mintát vettem belőle, mint ahány súly meg lett határozva, és a 5.1d., ahol százszor annyit, hogy egy reprezentatívabb képet kapjak.

Az eloszlások alátámasztják a korábbi 5.1. alfejezetben tett észrevételemet, miszerint az élsúlyok az alacsonyabb értékek felé tendálnak, és nem normális eloszlást követnek, tehát annak a valószínűsége, hogy egy projekt egy másik legalább felét felhasználja a vizsgált mintákban, már rendkívül alacsony. Ha a teljes hálózat élsúly eloszlása is hasonló tendenciákat mutat, akkor a garantált terjedést feltételező módszerek erősen túlbecslik a sérülékenységekben érintett csúcsok várható számát, azonban egy globális hanyatlási érték amely hasonló számú csúcsot jelölne meg, mint egy súlyozott hálózat olyan alacsony valószínűségű terjedést feltételezne, hogy a sérülékenységek megragadnának a forrásuk közvetlen környezetében, és a tranzitív szomszédok szinte sosem lennének megjelölve, mint potenciálisan veszélyeztetettek. A súlyozás előnye ezekkel szemben, hogy képes észlelni azokat az eseteket, amikor szoros függés van, így ha létezik egy-egy szomszéd-ság, amelyben szoros funkcionális függések állna fent, tehát egy olyan részgráf, amelyben az egyes projektek egymás jelentősebb részeit használják fel, a sérülékenység képes tranzitív terjedésre, míg egy globális hanyatlás mellett ezekben az esetekben is csak a közvetlen szomszédokra korlátozódna.

5.3. Terjedési visszajelzés

A konkrét kísérletek két projekt szomszédosságának elemzése során álltak elő, ezek a 5.2. alfejezetben tárgyalt eloszlás, és ezáltal az első kísérlet eredményei a brace-expansion függőségi szomszédosságára vonatkoznak. Ebben az esetben a vizsgálat célja a súlyozási folyamat sajátosságainak megállapítása, és a szimulációk által generált kimenet manuális ellenőrzésének erőforrás igényének meghatározása volt. A másik, minden ponton ma-

nuális ellenőrzött kísérlet a lazysizes egy nagyságrenddel kisebb környezetében történt, hiszen itt mindössze 40 projektet volt szükséges átnézni a brace-expansion 4304 2 lépésre lévő felhasználójához képest. Mindkét projekt esetén azon függőiket jelöltem mint potenciálisan tranzitív fertőzöttet, amelyek a véletlen élsúlyok tízszeres újragenerálása, és generálásonként 100 futásból legalább tízszer, azaz a szimulációk 10%-ban fertőzöttként lett jelölve. A lazysizes esetében csak 1000 szimuláció futtatást végeztem, hiszen minden él súlya rögzítve volt.

5.3.1. Brace-expansion kísérlet

A véletlenszerű élsúlyok, és a rendszeres újragenerálás mellett a konkrét érintett csúcsok identitása irreleváns, hiszen a terjedés útja nem konzisztens sem önmagával, sem a valóssággal. Az érintett élek aránya azonban azt tükrözi, hogy szignifikáns különbségek lesznek észlelhetőek a valós élsúlyokkal végzett kísérletek során. A linear threshold modell a csúcsok 2,67%-t míg az independent cascade 3,8%-t jelzi előre átlagosan mint potenciálisan érintett. Ha a véletlen élsúlyok normális eloszlást követnének, ez 31,06%, és 27,88% lenne, és természetesen mindkét esetben 100% ha minden élet 1-es súllyal látnánk el, azaz a teljes szomszédságról feltételeznénk, hogy érintett. Jól látható tehát, hogy a súlyozás szignifikánsan csökkenti a potenciálisan érintettként kezelt csúcsok arányát, ami abban az esetben, ha az eszerint készült előrejelzés pontos jelentős előrejelzésbeli csökkenés lenne elérhető a módszer alkalmazásával. A pontosság egy jelentős metrika, hiszen gyakorlati alkalmazás esetén, jobb felesleges értesítéseket küldeni potenciális sérülékenységekről, különösen olyan esetekben, amikor a frissítés nem okozna szignifikáns nehézséget, mint esetleg nem értesíteni egy felhasználót egy kritikus sérülékenységről, amely érinti, és ezáltal kárt okoz. Abban az esetben viszont, ha ez a megközelítés a felhasználók mindössze 4 százalékának küld értesítést, amely magában foglalja azt a például 2 százalékot, amely valóban érintett, sikeresen, és szignifikánsan csökkentettük a kiküldött felesleges értesítések számát, ezáltal csökkentve azon projektek biztonsági szakértőinek szükségtelen terhelését, ahol költséges frissítéseket aktualizálni.

5.3.2. Lazysizes kísérlet

A lazysizes elsősorban egy lazy kép, és videó betöltést megvalósító projekt, amely lehetőséget biztosít reszponzív képkezelésre is. A felhasználáshoz egy CSS osztályt kell a megfelelő elemekhez rendelni, ami a súlyozó dolgát megnehezítette, hiszen a felhasználók jelentős része valóban csak ennyire használta a projektet, amikor is egyetlen JavaScript függvény hívás sem jelenik meg. Ezeket az eseteket vizsgáltam át kézzel, hiszen az adott CSS osztályokhoz tartozó tranzitív lezárt külön meghatározható, így csak az értékek hozzárendelését, és a sérülékeny kódrészlet elérését kellett ellenőriznem.

Gyűjtő projektek, és közvetlen felhasználók hiánya

A vizsgálat során a 5.1. alfejezetben említett indokolt súlytalan éleken, és a már elérhetetlen projekteken kívül további kérdéseket vetettek fel olyan projektek, amelyek köztes kiszolgálóként viselkednek, azaz ők nem használják fel közvetlenül a függőségeiket, hanem csak összegyűjtik a könyvtárakat. Az ilyen esetekben a súlyozó 0 élsúlyt fog meghatározni, hiszen nincs közvetlen funkcionális függés, azonban a gyűjtő projekt felhasználói továbbra is veszélyeztettek, hiszen hozzáférésük van a teljes könyvtárhoz, így épp ugyan akkora eséllyel használják fel a sérülékeny metódust, mintha közvetlenül függenének tőle, az előrejelzések azonban ezt nem vennék figyelembe. A manuális ellenőrzés során helyesen, tehát 1-es értékre határoztam meg ezeket az élsúlyokat, azzal a feltételezéssel élve, hogy az ilyen esetek kezelhetőek, így a súlyozó egy későbbi verziója már képes lenne helyesen meghatározni az ilyen élek súlyait. Olyan projektek is előfordultak, amelyek megjelölték ugyan függőségként az eredeti könyvtárat, azonban egy saját maguk által fenntartott másolatot hoztak létre a projektjükön belül, ezekben az esetekben 0 élsúlyt határoztam meg, hiszen az általuk felhasznált funkciók már nem az eredeti projektből erednek, így a tőlük függőek sem az eredeti hibáit örökölnék meg. Előfordulhat, hogy a másolatban már jelen van a sérülékenység, amit később felfedeznek az eredetiben, azonban ebben az esetben már az új fenntartók felelőssége ennek javítása, hiszen átvették a forráskódot, tehát ha valóban megjelenik náluk is, a probléma az egy az eredetitől szeparált hiba, így ahhoz külön szimuláció készíthető.

Szintén kiemelő, hogy az NPM hálózatban rögzített projektek maguk is könyv-

táruk, tehát a megvizsgált projektek száma csak egy töredéke a potenciális végfelhasználóknak, tehát annak valószínűségét, hogy ha egy új projektet készítünk, csak akkor tudjuk mérni, ha utólag felvesszük a hálózatba. Természetesen mivel a súlyozó nem tesz feltételezést az elemzettek céljairól, nem hagyatkozik olyan információra, ami egy nem könyvtárnak szánt projektben ne lenne elérhető, így a viselkedése nem térne el az itt ábrázoltaktól.

Szimulációs eredmények

A linear threshold 38,54%-t, míg az independent cascade 38,57%-t jelölte meg a lehetséges projekteknek átlagosan a szimulációk során, az eltérés a két eredmény között nem szignifikáns, így csak az independent cascade kimenetét vizsgáltam. A módszerek szignifikánsan nagyobb arányát jelölték meg a részgráfnak, mint a Brace-expansion esetén, ennek oka, hogy a kis gráfban kevesebb a tranzitív függés, a közvetleneken pedig nagyobb a terjedés valószínűsége. A vizsgálat során 3 projektet azonosítottam amelyek érintettek lehettek a sérülékenység által, hiszen az a kevésbé népszerű videó lazyloading szakaszában fordult elő a könyvtárnak. Ez mindössze 7,5 százaléka a lehetséges érintetteknek, amit mind a súlyozott mind a súlyozatlan modellek jelentősen túlbecsülnek. A szimulációk során mind a 3 projekt meg volt jelölve mint érintett, így elmondható, hogy ebben a környezetben a felesleges értesítések száma a súlyozásra épülő technikákat használva a felére csökkenthető, annak kockázata nélkül, hogy nem értesítünk egy valóban veszélyeztetett felhasználót.

6. fejezet

Limitációk

A felhasznált függőségi hálózat habár a kísérlet megkezdésekor az elérhető legaktuálisabb volt, a fejlesztés során nem tartottam karban, így előfordulhat, hogy új élek léptek be a vizsgált környezetekbe, amelyek módosítanák az eredményeket. A törölt élek relevanciája kisebb, hiszen a súlyozó képes jelentős részüket észlelni, és mivel a vizsgált sérülékenység egyidős volt a hálózattal, ha egy nem 0 súlyú funkcionális függés szűnt meg a fejlesztési, és súlyozási idő során annak figyelembe vétele a helyes viselkedés.

A súlyozási folyamat időigénye miatt csak kisebb környezeteket tudtam elemezni, és a véglegesen kiértékelt környezetben manuálisan határoztam meg súlyokat, így a teljes eljárás csak részenként lett tesztelve, limitált méretű és komplexitású környezetben. Ideális esetben egy teljes részgráf minden éléhez képes lettem volna automatikusan súlyt rendelni, ekkor ugyanis nem csak a terjedési megközelítés helyességét tudtam volna vizsgálni.

A súlyozás számos heurisztikával, és feltételezéssel él, amelyek nem feltétlenül igazak minden esetben. Különösen kiemelendő, hogy a sérülékenységek nem feltétlenül egyenletesen oszlanak el egy projekten belül, tehát előfordulhat, hogy viszonylag alacsony funkcionális függési értékek is komoly terjesztésre képesek, hiszen egy nagyon népszerű funkcióban merült fel a kérdéses sérülékenység.

7. fejezet

Konklúzió

A dolgozat során definiáltam egy eljárást, amely segítségével funkcionális függőségi menti súlyok határozhatóak meg az NPM hálózaton. Ezen súlyokat felhasználtam, hogy megvizsgáljam a sérülékenységek előrelátható terjedését a hálózat részgráfjain, és azt tapasztaltam, hogy a módszer előrejelzései lényegesen kevesebb hamis pozitív visszajelzést produkálnak, mintha garantált terjedést feltételeznénk, és továbbra is észlelték az összes valóban érintett projektet. Tehát, ha a módszerem előrejelzési mentén értesítenénk fejlesztőket a felmerülő sérülékenységekről, a vizsgált környezetben fele annyi üzenetet is elegendő lenne elküldeni, és továbbra is minden érintett felhasználó értesülne róla. A kísérlet során tehát sikeresen megmutattam, hogy a megközelítés képes értékes eredményeket produkálni.

A továbbiakban nagyobb kiterjedésű kísérleteket szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a módszer általános teljesítményét is vizsgálhassam. A súlyozási folyamat gyorsítása, és hibátűrőbbé tétele ezáltal az elengedhetetlen következő lépés, hiszen a ki-maradó élsúlyok száma nagyobb skálán kezelhetlenné válhat, még akkor is, ha a futási idő lehetővé teszi azok vizsgálatát.

Irodalomjegyzék

- [1] Mahmoud Alfadel, Diego Elias Costa, Mouafak Mokhallalati, Emad Shihab, and Bram Adams. On the threat of npm vulnerable dependencies in node.js applications. *arXiv preprint arXiv:2009.09019*, 2020.
- [2] Gábor Antal, Péter Hegedűs, Zoltán Herczeg, Gábor Lóki, and Rudolf Ferenc. Is javascript call graph extraction solved yet? a comparative study of static and dynamic tools. *IEEE Access*, 11:25266–25284, 2023.
- [3] Gabriele Bavota, Gerardo Canfora, Massimiliano Di Penta, Rocco Oliveto, and Sebastiano Panichella. The evolution of project inter-dependencies in a software ecosystem: The case of apache. In *2013 IEEE international conference on software maintenance*, pages 280–289. IEEE, 2013.
- [4] Gabriele Bavota, Gerardo Canfora, Massimiliano Di Penta, Rocco Oliveto, and Sebastiano Panichella. How the apache community upgrades dependencies: an evolutionary study. *Empirical Software Engineering*, 20:1275–1317, 2015.
- [5] Christopher Bogart, Christian Kästner, and James Herbsleb. When it breaks, it breaks: How ecosystem developers reason about the stability of dependencies. In *2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshop (ASEW)*, pages 86–89. IEEE, 2015.
- [6] Christopher Bogart, Christian Kästner, James Herbsleb, and Ferdian Thung. How to break an api: cost negotiation and community values in three software ecosystems. In *Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering*, pages 109–120, 2016.

- [7] Mircea Cadariu, Eric Bouwers, Joost Visser, and Arie van Deursen. Tracking known security vulnerabilities in proprietary software systems. In *2015 IEEE 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, pages 516–519. IEEE, 2015.
- [8] Joël Cox, Eric Bouwers, Marko Van Eekelen, and Joost Visser. Measuring dependency freshness in software systems. In *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, volume 2, pages 109–118. IEEE, 2015.
- [9] Alexandre Decan, Tom Mens, and Maelick Claes. On the topology of package dependency networks: A comparison of three programming language ecosystems. In *Proceedings of the 10th European Conference on Software Architecture Workshops*, pages 1–4, 2016.
- [10] Alexandre Decan, Tom Mens, Maëlick Claes, and Philippe Grosjean. When github meets cran: An analysis of inter-repository package dependency problems. In *2016 IEEE 23rd International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, volume 1, pages 493–504. IEEE, 2016.
- [11] Alexandre Decan, Tom Mens, and Eleni Constantinou. On the impact of security vulnerabilities in the npm package dependency network. In *Proceedings of the 15th international conference on mining software repositories*, pages 181–191, 2018.
- [12] Daniel M German, Bram Adams, and Ahmed E Hassan. The evolution of the r software ecosystem. In *2013 17th European Conference on Software Maintenance and Reengineering*, pages 243–252. IEEE, 2013.
- [13] Antonios Gkortzis, Daniel Feitosa, and Diomidis Spinellis. Software reuse cuts both ways: An empirical analysis of its relationship with security vulnerabilities. *Journal of Systems and Software*, 172:110653, 2021.
- [14] Joseph Hejderup, Arie van Deursen, and Georgios Gousios. Software ecosystem call graph for dependency management. In *Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Results*, pages 101–104, 2018.

- [15] Jeremy Katz. Libraries.io Open Source Repository and Dependency Metadata, January 2020.
- [16] Riivo Kikas, Georgios Gousios, Marlon Dumas, and Dietmar Pfahl. Structure and evolution of package dependency networks. In *2017 IEEE/ACM 14th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pages 102–112. IEEE, 2017.
- [17] Raula Gaikovina Kula, Daniel M German, Takashi Ishio, and Katsuro Inoue. Trusting a library: A study of the latency to adopt the latest maven release. In *2015 IEEE 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, pages 520–524. IEEE, 2015.
- [18] Raula Gaikovina Kula, Daniel M German, Ali Ouni, Takashi Ishio, and Katsuro Inoue. Do developers update their library dependencies? an empirical study on the impact of security advisories on library migration. *Empirical Software Engineering*, 23:384–417, 2018.
- [19] Tobias Lauinger, Abdelberi Chaabane, Sajjad Arshad, William Robertson, Christo Wilson, and Engin Kirda. Thou shalt not depend on me: Analysing the use of outdated javascript libraries on the web. *arXiv preprint arXiv:1811.00918*, 2018.
- [20] Chengwei Liu, Sen Chen, Lingling Fan, Bihuan Chen, Yang Liu, and Xin Peng. Demystifying the vulnerability propagation and its evolution via dependency trees in the npm ecosystem. In *Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering*, pages 672–684, 2022.
- [21] Fabio Massacci and Ivan Pashchenko. Technical leverage in a software ecosystem: Development opportunities and security risks. In *2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pages 1386–1397. IEEE, 2021.
- [22] César Soto-Valero, Amine Benelallam, Nicolas Harrand, Olivier Barais, and Benoit Baudry. The emergence of software diversity in maven central. In *2019 IEEE/ACM 16th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pages 333–343. IEEE, 2019.

- [23] Raturaj K Vaidya, Lorenzo De Carli, Drew Davidson, and Vaibhav Rastogi. Security issues in language-based software ecosystems. *arXiv preprint arXiv:1903.02613*, 2019.
- [24] Erik Wittern, Philippe Suter, and Shriram Rajagopalan. A look at the dynamics of the javascript package ecosystem. In *Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software Repositories*, pages 351–361, 2016.
- [25] Jin Xu, Scott Christley, and Gregory Madey. Application of social network analysis to the study of open source software. In *The economics of open source software development*, pages 247–269. Elsevier, 2006.
- [26] Rodrigo Elizalde Zapata, Raula Gaikovina Kula, Bodin Chinthanet, Takashi Ishio, Kenichi Matsumoto, and Akinori Ihara. Towards smoother library migrations: A look at vulnerable dependency migrations at function level for npm javascript packages. In *2018 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*, pages 559–563. IEEE, 2018.
- [27] Yinyuan Zhang, Yang Zhang, Yiwen Wu, Yao Lu, Tao Wang, and Xinjun Mao. Exploring the dependency network of docker containers: Structure, diversity, and relationship. In *Proceedings of the 12th Asia-Pacific Symposium on Internetware*, pages 199–208, 2020.

8. fejezet

Nyilatkozat

Alulírott Mosolygó Balázs József programtervező informatikus MSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Szoftverfejlesztés Tanszékén készítettem, programtervező informatikus MSc diploma megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet könyvtárában, a helyben olvasható könyvek között helyezik el.

Köszönetnyilvánítás

Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Hegedűs Péternek, aki a diplomamunka készítése során rengeteg szakmai tanáccsal látott el. A dolgozat nem valósulhatott volna meg vándor Norbert kollégám kitartó, és konstruktív munkája nélkül. További köszönet illeti fantasztikus családomat, és kedves barátaimat, akik elviseltek nehéz perceimben, és segítettek túllendülni rajtuk.

A diplomamunka a MILAB projekt keretein belül az Európai Unió RRF-2.3.1-21-2022-00004 és a "Tématerületi Kiválósági Program TKP2021-NVA-09" projektek támogatásával készült, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított TKP2021-NVA program finanszírozásával valósult meg.